

LAS INFLUENCIAS PARA ENSEÑAR EL LA ALFABETIZACIÓN ESTADÍSTICA EN UN LIBRO DE TEXTO DEL 2º AÑO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN PERÚ

AS INFLUÊNCIAS PARA ENSINAR O LETRAMENTO ESTATÍSTICO EM UM LIVRO DIDÁTICO DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÚ

THE INFLUENCES TO TEACH STATISTICAL LITERACY IN A TEXTBOOK OF THE 2nd YEAR IN ELEMENTARY SCHOOL IN PERU

DOI: 10.5281/zenodo.12706640

Edvonete Souza de Alencar
Universidade de Brasília

Danilo Diaz Levicoy
Universidade Católica del Maule - UCM

Resumen:

En este artículo presentamos las actividades de educación estadística presentes en un libro de texto del Perú del 2º año escolar (7 y 8 años de edad). Demostramos además cómo estas actividades pueden influenciar el conocimiento del alfabetización estadístico en sus acciones de enseñanza. Para lograr estos resultados, realizamos una metodología documental, en la que el libro de texto ofrecido por el gobierno peruano fue nuestro objeto de investigación. De ese modo, presentamos las actividades disponibles en el libro de texto peruano del 2º año escolar y las analizamos utilizando el referencial teórico del Conocimiento Especializado de la Enseñanza de Matemáticas - MTSK. Por lo tanto, podemos observar cómo las actividades presentes en el libro de texto pueden colaborar con el desarrollo del conocimiento del Letramiento estadístico.

Palabras -clave: Educación Matemática. Educación Estadística. Conocimiento especializado del profesor.

Resumo:

Neste artigo apresentamos as atividades de letramento estatístico presentes em um livro do Peru do 2º ano escolar (7 e 8 anos de idade). Demonstramos ainda como estas atividades podem influenciar o conhecimento do Letramento estatístico em suas ações de ensino. Para atingir esses resultados, realizamos uma metodologia documental, no qual o livro didático disponibilizado pelo governo peruano, foi nosso objeto de investigação. Desse modo, apresentamos as atividades disponibilizadas no livro didático peruano do 2º ano escolar e as analisamos utilizando o referencial teórico do Conhecimento Especializado do Ensino de Matemática – MTSK. Portanto, podemos observar como as atividades presentes no livro didático podem colaborar com o desenvolvimento do conhecimento do letramento estatístico.

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Estatística. Conhecimento especializado do professor.

Abstract

In this article we present the activities of statistical analysis present in a book from Peru of the 2nd

year in elementary school (7 and 8 years old). We also demonstrate how these activities can influence the knowledge of statistical literacy in their teaching actions. To achieve these results, we conducted a documentary methodology, in which the textbook made available by the Peruvian government was our object of investigation. Thus, we present the activities available in the Peruvian textbook of the 2nd year in elementary school and analyze them using the theoretical framework of Mathematics Teaching Specialized Knowledge - MTSK. Therefore, we can observe how the activities present in the textbook can collaborate with the development of knowledge of statistical literacy.

Key- words: Mathematics Education. Statistical Education. Specialized knowledge of the teacher.

CONSIDERACIONES INICIALES

Muchos son los anhelos y dudas de los profesores sobre cómo enseñar y desarrollar el Análisis Estadístico en los primeros años escolares. Esa duda atraviesa a todas las naciones y por eso traemos en este artículo un análisis del libro didáctico del 2º año de la enseñanza Fundamental en Perú

En la última década son muchos los estudios que se han dedicado a estudiar el aprendizaje estadístico y cómo las acciones docentes pueden colaborar para que los estudiantes se desarrollen. En especial, destacamos los estudios de Alencar y Díaz-Levicoy (2024), Díaz-Levicoy, Giacomone y Arteaga (2017) y Díaz-Levicoy, Vásquez y Molina-Portillo (2018), todos esos estudios realizan estudios que hacen pensar sobre cómo enseñar y desarrollar el Alfabetización estadístico. En especial para el desarrollo del Alfabetización estadístico en edades tempranas, tenemos Alsina (2017) que nos trae ejemplos de cómo los estudiantes aprenden y por consiguiente eso nos hace reflexionar sobre cómo el Profesor puede enseñar.

Así, esta investigación propone el análisis de un libro didáctico disponibilizado por el gobierno de Perú y forma parte del proyecto "El conocimiento especializado de los Profesores de Matemáticas en los manuales didácticos en Educación Infantil y en los primeros años de Educación Primaria en Iberoamérica". Destacamos que el proyecto analiza libros y manuales didácticos de todos los países iberoamericanos y tiene como objetivo identificar los conocimientos especializados al Profesor para enseñar Matemáticas. Consideramos aún más allá de los libros cuando no encontramos los manuales los documentos curriculares.

Para analizar este artículo utilizamos Carrillo et. al. (2018) A pesar de este tener como tema el Alfabetización estadístico centramos nuestros análisis en el conocimiento que el docente tiene para enseñar Matemáticas. Con eso analizamos el libro del 2º año de la Educación Primaria y presentamos las actividades y las posibles estrategias que estas sugieren

el Profesor a utilizar para enseñarse estadística.

De esta manera , nuestro objetivo en este artículo es presentar e identificar cómo las actividades estadísticas del libro didáctico peruano del 2º año contribuyen con las acciones de enseñanza para el desarrollo del conocimiento del Alfabetización estadístico.

En las próximas secciones presentaremos el referencial teórico - MTSK , y su Subdominio KMT (Conocimiento de la Enseñanza de Matemáticas). A continuación, la metodología y los análisis.

EL CONOCIMIENTO PARA ENSEÑAR MATEMATICA EN EL MATHEMATICS TEACHING SPECIALISED KNOWLEDGE– MTSK

Utilizamos en esa investigación el modelo teórico del Conocimiento especializado de la enseñanza de Matemáticas - MTSK , ese fue ideado y creado por un equipo de investigadores liderados por José Yanez- Carrillo. Así la investigación de Carrillo-Yáñez, Climent, Montes, Contreras, Flores-Medrano, Escudero-Ávila, Vasco, Rojas, Flores, Aguilar-González, Ribeiro y Muñoz-Catalán (Carrillo-Yáñez et al., 2018) presenta un modelo teórico que avanza en las discusiones de los estudios de Shulman y Ball.

Así podemos ver ese modelo teórico en la Figura 1 , que está compuesta por sus dominios y subdominios.

Figura 1 El modelo - MTSK

Fuente: Carrillo-Yáñez *et al.* (2018)

Como podemos ver a Figura 1 apresenta o domínio do Conhecimento Matemático (MK) que é composta pelos subdomínios: Conhecimento dos Tópicos (KOT), Conhecimento da Estrutura Matemática (KSM) e Conhecimento da Prática Matemática (KPM). E também se tem O Conhecimento do Conteúdo Didático (PCK) não qual há: Conhecimento do ensino da Matemática (KMT), Conhecimento das características da Aprendizagem da Matemática (KFLM) e Conhecimento dos padrões de aprendizagem da Matemática (KMLS).

Nesse artigo focamos nossas análises no Conhecimento do Ensino da Matemática (KMT), esse tem como objetivo propor aos docentes uma base para que compreendamos Materiais e estratégias que podem ser utilizadas para o Desenvolvimento do letramento Estatístico. Inclui ainda Nesse conhecimento as intervenções e análises de Aprendizagem dos estudantes.

Dessa forma , na próxima seção apresentamos a metodologia e posteriormente quais actividades encontramos com o potencial para o letramento Estatístico e como essas se relacionam com o conhecimento para o Ensino de matemática (KMT)

CAMIÑOS DE LA INVESTIGACIÓN : METODOLOGÍA

Para la concreción de esa investigación por utilizar el libro didáctico peruano, realizamos una investigación de tipo documental , fundamentada por Ludke y André, (1986)

Este tipo de investigación se considera inicial para el desarrollo del tema pues permitió conocer más las características y profundizar la investigación. Se considera además que ese tipo de investigación hace que el investigador se centre más en el referencial teórico que se relaciona con el tema de estudio. Según las autoras los tipos de documentos que se consideran en esa investigación son: informes, normas, revistas , libros, cuadernos, fotos y otros documentos.

Así, analizamos un libro del segundo año de la enseñanza primaria peruana disponible virtualmente en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Perú. Para analizar utilizamos el modelo teórico MTSK, con especificidad en el Conocimiento para la enseñanza de Matemáticas. Leemos el libro en su totalidad y seleccionamos solamente las actividades que presentan el desarrollo del Letramento estadístico.

Resaltamos que los análisis presentados en este artículo están de acuerdo con nuestra interpretación y estos en análisis con otros objetivos y usos de otros teóricos pueden diferir de

los nuestros.

LAS INFLUENCIAS PARA ENSEÑAR EL LA ALFABETIZACIÓN ESTADÍSTICA

Al analizar las actividades del libro del segundo año escolar identificamos el uso de situaciones problemas que involucran situaciones del cotidiano. Abordar la resolución de problemas conteniendo esa relación puede promover una mayor comprensión de los estudiantes , pues estos tienden también a asociar sus aprendizajes con las acciones del día a día. Así encontramos la relación con el Conocimiento de la Enseñanza de Matemáticas - KMT en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 ,15

En la Figura 2 y 3 - podemos ver una situación de organización y recuento de las verduras. Y la realización de pedacitos para el aniversario.

Figura 2 – Actividad 1

Figura 3- Actividad 2

Organizamos la información en tablas y gráficos de barras

Observa la cosecha de vegetales de Paolo.

1. Paolo realiza el conteo de los vegetales. **Ayúdale** a completar la tabla.

Vegetal	Conteo	Cantidad
Tomate		11
Papa		
Zanahoria		
Choclo		
Arveja		
Pepino		

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública , 2021, p. 35

Organizamos datos en tablas y gráficos de barras

La mamá de Nico preparó bocaditos para su cumpleaños.

1. Realiza el conteo de los bocaditos y **completa** la tabla.

Bocaditos	Conteo	Cantidad
Empanadas		7
Tequeños		
Galletas		
Alfajores		
Rosquillas		

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 2021p.37

Resaltamos, que en este caso la actividad también explora los dibujos y las

representaciones de conteo utilizando otros registros no numéricos y numéricos. Las figuras 4 y 5 también resaltan esto.

Figura 4 – Actividad 3

2. Las niñas y los niños del aula de Susy votaron para elegir el sabor de helado que comprarán para la fiesta del aula.

Sabor de helado	Conteo	Cantidad de estudiantes
Fresa		
Chocolate		
Lúcuma		

a. **Completa** la tabla con la cantidad de votos.

Elección del sabor de helado		
Sabor de helado	Conteo	Cantidad de estudiantes
Fresa		
Chocolate		
Lúcuma		

b. **Observa** la tabla y **completa** el gráfico de barras.

c. **Completa** las oraciones.

- _____ de los *Algunos/Ninguno* estudiantes eligió el sabor piña.
- _____ de los *Algunos/Ninguno* estudiantes eligieron el sabor fresa.

d. **Comenta** qué helado se elegirá en el aula de Susy. ¿Cómo lo sabes?

104 Cuenta cuatro Matemática 2

Figura 5- Actividad 4

Pictogramas, tablas y gráficos de barras

1. Manuel y sus amigos y amigos fueron a la chacra de José para cosechar manzanas. **Ayúdenlos** a mostrar sus resultados en un pictograma.

Manzanas cosechadas	
Niños y niños que cosecharon manzanas	Cantidad de manzanas
	10
	6
	8
	10

a. **Completen** el pictograma según los datos de la tabla. Cada representa 2 manzanas.

b. **Completen.**

- cosechó manzanas. Por eso dibujamos canastas. Cada canasta representa manzanas.
- cosechó manzanas. Por eso dibujamos canastas.

Fuente: Secretaría de Segurança Pública , 2021, p. 104 Fuente: Secretaría de Segurança Pública 2021p.155

Consideramos aún que la Figura 6 y 7 también presentan una situación problema que relaciona lo cotidiano y eso puede favorecer el aprendizaje según Carrillo et. al (2018)

Figura 6 – Actividad 5

Usamos tablas y gráficos de barras

1. El tío de Manuel tiene un restaurante de comida criolla. Manuel lo ayuda a averiguar cómo le fue en la venta de hoy.

a. Cuenta los que corresponden a cada plato y **escribe** el total de platos vendidos.

Platos de comida vendidos		
Platos de comida	Conteo	Cantidad de platos
Tacacho con cecina		
Puca picante		
Rocoto relleno		
Trucha frita		

b. Pinta un cuadradito por cada plato vendido.

c. **Observa** el gráfico de barras y **explica**:

- ¿Qué plato fue el preferido?
- ¿Qué plato tuvo la menor preferencia?

Fuente: Secretaría de Segurança Pública , 2021, p. 104

Figura 7- Actividad 6

2. En el salón de Sara se hizo una encuesta para saber la cantidad de horas semanales que cada estudiante dedica a la lectura.

Horas semanales dedicadas a la lectura	
Estudiantes	Cantidad de horas
Lita	4
Sara	6
Nico	8
Hugo	5
Miguel	4

a. **Respondan** oralmente.

- ¿Quién lee más horas semanales?
- ¿Quién lee menos horas semanales?
- ¿Cuántas horas semanales lee Hugo?

b. **Completen** el gráfico de barras a partir de la información de la tabla.

Título: _____

c. **Comenten.** Si estudiaran en el salón de Sara, ¿qué le dirían a Nico? ¿Por qué?

Fuente: Secretaría de Segurança Pública 2021p.15

Las Figuras 8 y 9 son el complemento de las actividades anteriores y traen como propuesta para el desarrollo del aprendizaje preguntas dirigidas , que según el Conocimiento de la enseñanza de Matemáticas - KMT son estrategias para que los estudiantes reflexionen sobre el conocimiento y también dirijan sus consideraciones.

Figura 8 – Actividad 7

2. Representa los datos de la tabla en un gráfico de barras.

3. Observa el gráfico y responde.

- ¿Cuál fue el vegetal que más cosechó Paolo? _____
 - ¿Cosechó más o ? _____
- ¿Cuántos más? _____

D	U

_____ más.

Figura 9- Actividade8

2. Representa los datos de la tabla en un gráfico de barras.

3. Observa el gráfico y responde.

- ¿Qué bocaditos hay más? _____
 - ¿Qué bocaditos hay menos? _____
 - ¿Hay más o ? _____
- ¿Cuántas más? _____

D	U

_____ más.

Las figuras 10, 11, 12, 13, 14 y 15 nos muestran actividades que fomentan la lectura de gráficos, es posible que instigue a los estudiantes a crear un título y hay preguntas dirigidas a su comprensión. Estos aspectos se consideran estrategias de enseñanza y pueden colaborar con el desarrollo del Análisis Estadístico.

Figura 10 – Actividad 9

Figura 11- Actividad 10

2. Por las tardes, Rocío ofrece ricos postres. Para descubrir qué postre gustó más a sus clientes el día de hoy, utilizó gráficos. ¿Cuál fue el postre preferido?

a. Coloquen un título para ambos gráficos.

b. Respondan.

• ¿Cuántos alfajores vendió hoy Rocío?

• ¿Cuántos postres vendió?

c. Respondan oralmente.

- ¿Qué representa cada plato en el gráfico?
- ¿Para qué le pueden servir estos datos a Rocío?
- ¿Qué gráfico prefieren? ¿Por qué?

• El postre preferido fue _____.

3. La señora Adela tiene una juguería en la hermosa ciudad de Cajamarca. El día de hoy ha registrado la cantidad de vasos de jugo que ha vendido. ¿Qué jugo ha vendido más?

a. Cuenten los vasos de jugo vendidos y completen la tabla.

Jugos vendidos		
Frutas	Conteo	Cantidad
Papaya		
Manzana		
Naranja		
Piña		

Recuerda que cada representa 1 vaso de jugo vendido.

• Vendió más vasos de jugo de _____.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 2021, p.156

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 2021p.157

Las figuras 12 y 13 son también actividades que estimulan la lectura de gráficos y por eso consideramos de interés que esa esteja en ese artículo como más un ejemplo para desarrollo de la alfabetización estadística.

Figura 12 – Actividad 11

b. Representen la venta de la señora Adela en el siguiente gráfico:

c. Respondan.

- ¿Qué jugo de fruta se vendió menos?

- ¿Cuántos vasos de jugo de manzana vendió la señora Adela?

- ¿Cuántos vasos de jugo de naranja vendió la señora Adela?

p.158

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 2021, p.158

Figura 13- Actividad 12

Leemos gráficos

1. Paola encuestó a sus amigas y amigos para averiguar cuál era la fruta de mayor preferencia.

Observen el gráfico de barras con las respuestas que le dieron a Paola.

- ¿Cuántos estudiantes prefieren papaya? _____
- ¿Cuántos cuadrados están pintados de verde? _____
¿A qué fruta corresponden esos cuadrados? _____
- ¿Qué fruta es preferida por 7 estudiantes? _____

p.187

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública 2021p.187

Notamos además que las preguntas dirigidas todavía es un recurso explorado en las actividades y pueden potenciar el aprendizaje.

Figura 14 – Actividade 13

2. Benjamín elabora lindos mosaicos con triángulos de colores. ¿Qué color de triángulo fue el que usó menos?

a. Registra en la tabla la cantidad de triángulos que utilizó según el color. Luego, completa el gráfico de barras con la información de la tabla.

Color				Total
Cantidad de triángulos	6			

Los triángulos del mosaico de Benjamín

Los triángulos del mosaico de Benjamín

- Benjamín usó menos triángulos de color ■.

b. Responde.

- ¿Cuántos menos que hay? Hay menos.
- ¿Cuántos más que hay? Hay más.

Figura 15- Actividade 14

2. A las niñas y los niños de su aula, Cecilia les preguntó cuál era su mascota favorita. Luego, presentó los resultados en un gráfico de barras.

a. Observa el gráfico y escribe las preguntas correspondientes.

- ¿ ?
Respuesta: 6 estudiantes.
- ¿ ?
Respuesta: 5 estudiantes.
- ¿ ?
Respuesta: El loro.

b. Observa el gráfico y responde.

- ¿Cuántos estudiantes prefieren un perro como mascota?
- ¿Cuántos estudiantes prefieren un loro como mascota?

Fonte: Secretária de Segurança Pública, 2021, p.188

Fonte: Secretária de Segurança Pública 2021p.212

Hay que notar además que el gráfico de barras es el más utilizado, hay algunas actividades que presentan el registro pictórico, pero no vemos la presentación de otros ejemplares que podrían ser incentivados. Mostrar la diversidad de registros y reflexiones sobre el tema también es una característica del Conocimiento de la Enseñanza de Matemáticas - KMT.

ALGUMAS CONSIDERACIONES

Esa investigación tuvo como objetivo presentar e identificar cómo las actividades estadísticas del libro didáctico peruano del 2º año contribuyen con las acciones de enseñanza para el desarrollo del conocimiento de la Alfabetización estadística.

Assim organizamos Nossa Investigação por meio de uma análise documental, e para isso lemos todo o livro do segundo ano da Educação Primária de matemática do Peru e

seleccionamos somente as atividades de alfabetização estatística. As análises se deram com o marco teórico o MTSK de Carrillo et al. (2018) com especificidade em Conhecimento do Ensino da Matemática - KMT.

Al analizar las actividades relacionadas con la alfabetización estadística, identificamos algunas estrategias de enseñanza que contribuyen el Conocimiento de la Matemática – KMT. Los aspectos observados y que destacamos son: i) utilización de situaciones problemas con el cotidiano de los estudiantes; ii) uso de preguntas para la reflexión; iii) transposición de registros para pensar la estadística desde lo pictórico a lo numérico; iv) uso de mallas cuadrículadas en papel ; v) promover la interpretación de datos e vi) uso de dibujos para la comprensión de los ejemplos y situaciones problemas.

Notamos que el libro de texto de segundo año de Educación Primaria en Perú permite que el docente reflexione sobre la alfabetización estadística y las implicaciones para enseñarla.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, E S. Conocimiento para enseñanza estadística en el libro de primer año de educación primaria en Perú. **Revista REAMEC**, Cuiabá/MT, v. 12, núm. 1, e23xxx, enero/diciembre de 2024

ALSINA, A. Contextos y propuestas para la enseñanza de la estadística y la probabilidad en Educación Infantil: un itinerario didáctico. **Épsilon. Revista de Educación Matemática**, v. 34, n. 95, p. 25-48. 2017

CARRILLO J.; CLIMENT, N.; MONTES, M.; CONTRERAS, L. C.; FLORES-MEDRANO, E.; ESCUDERO-ÁVILA, D.; VASCO, D.; ROJAS, N.; FLORES, P.; AGUILAR-GONZÁLEZ, Á.; RIBEIRO, M.; MUÑOZ-CATALÁN, M. C. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. **Research in Mathematics Education**, v. 20, p. 1-18, 2018

DÍAZ-LEVICOY, D.; GIACOMONE, B.; ARTEAGA, P. Caracterización de los gráficos estadísticos en libros de texto argentinos del segundo ciclo de Educación Primaria. **Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado**, v. 21, n. 2, p. 299-326, 2017

DÍAZ-LEVICOY, D.; VÁSQUEZ, C.; MOLINA-PORTILLO, E. Estudio exploratorio sobre tablas estadísticas en libros de texto de tercer año de Educación Primaria. **TANGRAM. Revista de Educação Matemática**, 1(2), 18-39, 2018.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

RIBEIRO, M.; MAMORÉ, J.; ALENCAR, E. S. **Lente Teórica: Mathematics Teacher's Specialised Knowledge – MTSK** In: ALENCAR, E. S. Literatura infantil para o ensino de Matemática como recurso para a formação de professores. Editora Twee, 2019.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, Governo do Perú, **Cuaderno de trabajo- Matemática-** segundo grado – Segunda edição 2021

SMOLE, K. S. **Matemática: ensino fundamental**. Porto Alegre: Artmed, 1997.

SMOLE, K.S; DINIZ, M. I (Org.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender Matemática**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

VIANNA JÚNIOR, H. C.; CARBO, L.; MORIEL JUNIOR, J. G. . ANÁLISE DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O PCK (MTSK) PARA O ENSINO DE FUNÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, Cuiabá, Brasil, v. 11, n. 1, p. e23048, 2023. DOI: 10.26571/reamec.v11i1.15304.

WIELEWSKI, G. D.; MORIEL JUNIOR, J. G. POTENCIAIS OPORTUNIDADES FORMATIVAS COM MTSK E PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE FRAÇÕES E OPERAÇÕES. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, Cuiabá, Brasil, v. 9, n. 1, p. e21013, 2021. DOI: 10.26571/reamec.v9i1.11462.

Recebido em: 04/03/2024

Aceito em: 03/06/2024